

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES**

IJEMS

REFEREED JOURNAL

YEAR: 2, (DECEMBER 2024) ISSUE: 4

ÖZEL SAYI

HATAY-DEPREM

ISSN: 2980-2350

15/12/2024

INTERNATIONAL JOURNAL OF EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES
REFEREED JOURNAL
ISSN NO: 2980-2350
YEAR: 2, VOL: 2, ISSUE: 4
HATAY-DEPREM
ÖZEL SAYI

Editörler
Ercan YÜCEL

Kapak Tasarımı
Nihat YALDIZ

Mizanpaj, Yazım ve Teknik Editörler

Doç. Dr. Ömer Faruk KADAN

ISSN NO: 2980-2350

Yayın Tarihi: 15 Aralık 2024

Doi No

<https://zenodo.org/badge/DOI/10.5281/zenodo.10561960.svg>

License

Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası

İletişim:

+90 552 592 21 61

e – posta:

doguakdenizarastirmaları1@gmail.com

Web Adres:

www.tarihburada.com

Note: All kinds of administrative, academic and legal responsibilities of the articles belong to the article authors.

INTERNATIONAL JOURNAL OF EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES
REFEREED JOURNAL
ISSN NO: 2980-2350
YEAR: 2, VOL: 2, ISSUE: 4
HATAY-DEPREM
ÖZEL SAYI

PURPOSE AND SCOPE

International Journal of Eastern Mediterranean Studies is an international peer-reviewed academic journal published three times a year (January-June-December) starting from January 2024. The journal may also publish a special issue once a year. The journal is an academic journal and aims to share qualified research and review articles in all fields of History and Literature, as well as Social - Cultural Studies, with the scientific world.

The special purpose of the International Journal of Eastern Mediterranean Studies is to highlight articles related to master's and doctoral studies completed in the field of History, unlike other journals published in our country.

Its general purpose is to promote newly completed master's and doctoral studies and to organize science conversations that will highlight priority information that will enable them to participate in scientific life, and to publish these conversations on the website www.tarihburada.com.

Our magazine is a digital publication and is not in print.

INTERNATIONAL JOURNAL OF EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES
REFEREED JOURNAL
ISSN NO: 2980-2350
YEAR: 2, VOL: 2, ISSUE: 4
HATAY-DEPREM
ÖZEL SAYI

EDITORIAL BOARD	
Abay Kabakbayevich DUISENBAYEV	Kazakistan
Abdulqodir TOSHQULOV	Özbekistan
Adem ÇALIŞKAN	Türkiye
Ahmet Haşimi	Türkiye
Ali TOPÇUK	Azerbaycan
Arpad HORNYAK	Macaristan
Ateş AHMETLİ	Almanya
Aynur KHUZHAKHMETOV	Başkurdistan
Ayşe ZAMACI	Türkiye
Bahar Bahriddinovna TÖRAYEVA	Özbekistan
Bekezhan A. AKHAN	Kazakistan
Ercan YÜCEL	Türkiye
Evangelia BALTA	Yunanistan
Galip SAYILOV	Azerbaycan
Gulnoz KHALİYEVA	Özbekistan
Gülniz SATTAROVA	Özbekistan
Gülşen EMİNOVA	Azerbaycan
Haydar ÇORUH	Türkiye
Hüseyin BEYOĞLU	Irak
Igor Viktorivich TURİTSYN	Rusya
İlhami YURDAKUL	Türkiye
Kakajan JANBEKOV	Türkmenistan
Mehmet Yaşar ERTAŞ	Türkiye
Metin Ziya KÖSE	Türkiye
Moslem SARBAST	Macaristan
Muhtar MIROV	Kazakistan
Murat ULUSKAN	Türkiye

INTERNATIONAL JOURNAL OF EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES
REFEREED JOURNAL
ISSN NO: 2980-2350
YEAR: 2, VOL: 2, ISSUE: 4
HATAY-DEPREM
ÖZEL SAYI

Naile HÜSEYNOVA	Azerbaycan
Necat KEVSEROĞLU	Irak
Nihat YALDIZ	Türkiye
Nübar HAKİMOVA	Azerbaycan
Obidjon SOFİYEV	Özbekistan
Oktaj HASANİ	Kosova
Radık GALİULLİN	Tataristan
Rahimmammet KÜRENOV	Türkmenistan
Redzeb SKRİJELJ	Serbia
Roza Zh. KURMANKULOVA	Kazakistan
Sanobar TO'LAGANAOVA	Özbekistan
Selim BEZERAJ	Kosova
Seyfeddin RZASOY	Azerbaycan
Svetlana Petrovna ANZOROVA	Rusya
Ülkü ÇALIŞKAN	Türkiye
WANG XU	Çin

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.....	vi
DOĞUNUN KRALİÇESİ ANTAKYA'DA DEPREM GERÇEĞİ	9
ve 6 ŞUBAT 2023 DEPREMİNDE KAYBOLAN DEĞERLER	9
SEBAHAT KARA.....	9
YUNUS EMRE BAHÇECİOĞLU	9
https://doi.org/10.5281/zenodo.14294472	9

INTERNATIONAL JOURNAL OF EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES
REFEREED JOURNAL
ISSN NO: 2980-2350
YEAR: 2, VOL: 2, ISSUE: 4
HATAY-DEPREM
ÖZEL SAYI

SAYIDA GÖREV ALAN HAKEMLER

Bayram ŞAHİN

Mehmet TATAROĞLU

Mehmet AÇAR

Levent TAHİROĞLU

Muhammet AĞTOPRAK

Kadriye KARA

Güler GÜLER

Mustafa Ertan BOZKIR

INTERNATIONAL JOURNAL OF EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES
REFEREED JOURNAL
ISSN NO: 2980-2350
YEAR: 2, VOL: 2, ISSUE: 4
HATAY-DEPREM
ÖZEL SAYI

DERGİNİN TARANDIĐI İNDEKLER

Bu dergideki Makaleler Avrupa BirliĐi İndeksi

OpenAIRE

<https://zenodo.org/record/8190171>

ve Index Copernicus tarafından indekslenmektedir.

Dizine eklendi

 OpenAIRE

Topluluklar

 Ulusallararası DoĐu Akdeniz Arařtırmaları Dergisi

Detaylar

DOI

DOI [10.5281/zenodo.10166009](https://doi.org/10.5281/zenodo.10166009)

Kaynak tipi

Günlük

Yayımcı

Zenodo

Yayınlanan

Ulusallararası DoĐu Akdeniz Arařtırmaları Dergisi,
ISSN: 2980-2350, 2023.

INDEX COPERNICUS ICI World of Journals ICI Journals Master List ICI World of Papers

INTERNATIONAL

Sorting

Search Results

 Journal title: International Journal of Eastern Mediterranean Studies
ISSN: 2980-2350
GICID: *not found*
Country / Language: TR / *not found*
Publisher: *not found*

Deposited publications: 0 | Full text: 0% | Abstract: 0% | Keywords: 0% | References: 0%

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ISSN The Global Index
PORTAL for Continuing
Resources

GELENEKSEL TÜRK CAM SANATI BAĞLAMINDA CAM SANATI TARİHİ

*Caner CANBİRDİ
**Muhammet AĞGÜL

Makale Türü: Araştırma Makalesi
Makale Gönderme Tarihi: 12.10.2024
Makale Kabul Tarihi: 22.11.2024

Atıf Bilgisi:

Canbirdi, C. & Ağgöl, M. (2024). Geleneksel Türk Cam Sanatı Bağlamında Cam Sanatı Tarihi. International journal of eastern mediterranean studies, Cilt: 2, Sayı: 4, 26-41.

Özet

Cam, yüzyıllardır hem işlevsel hem de dekoratif amaçlarla kullanılmıştır. Cam sanatının ilk örneklerine obsidyen camından üretilen Mısır firavunu Amonhotepe ait olan cam boncuklar olmuştur. Ayrıca cam sanatına Mısır ve Mezopotamya çevresinde geliştiği ve daha sonraki zamanlarda Fenikeliler tarafından Roma ve Yunan sanat dünyasına ulaştırılmıştır. Cam sanatı antik Roma döneminde gelişmeye başlamış ve Orta Çağ'da Avrupa'da yaygınlaşmıştır.

Cam sanatına farklı bakış açıları zaman zaman ortaya çıkmıştır. Bunlardan Art Nouveau akımı 1890'ların sonlarından 1910'lara kadar popüler olan bir akım olmuştur. Sırasıyla diğer bir akım olan Art Deco ise 1920'ler ve 1930'larda popüler olan bir sanat akımıdır. Geometrik şekiller, parlak renkler ve lüks malzemeler kullanarak modernizmi yansıtmıştır. Bauhaus ise 1919'da Almanya'da kurulan bir okuldur ve modern mimari, sanat ve tasarımın öncüsüdür. Fonksiyonelliği ön plana çıkaran minimalist tasarımlar yapmışlardır.

Cam sanatçıları, camın özelliklerini ve sınırlarını keşfederek yeni teknikler geliştirmekte ve ilginç tasarımlar ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca Cam, sanat eserlerinin yanı sıra günlük hayatta da çok kullanılan bir malzemedir ve cam üretimi günümüzde de hala devam etmektedir.

Bu araştırma, geleneksel Türk Cam Sanatı'nın ortaya çıkışı ve Antakya ve çevresine yayılması üzerinedir.

Anahtar kelimeler: Antakya, Cam, Sanat, Tarih, Teknik, Üfleme

Abstract

Glass has been used for both functional and decorative purposes for centuries. The first examples of glass art were glass beads made of obsidian glass belonging to the Egyptian pharaoh Amonhotepe. In addition, glass art developed around Egypt and Mesopotamia and was later brought to the Roman and Greek art world by the Phoenicians. Glass art began to

* Tarihçi, Uzman, Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü,
canercanbirdi2@gmail.com, Orcid: 0009-0002-2633-0238

** Müdür Yardımcısı, Şehitkamil Belediyesi Öğretmenler Ortaokulu, muhammet.aggul@gmail.com, Orcid No: 0009-0003-5691-563X

develop during the ancient Roman period and became widespread in Europe in the Middle Ages.

Different perspectives on glass art have emerged from time to time. Of these, the Art Nouveau movement was a popular movement from the late 1890s to the 1910s. Another movement, Art Deco, was an art movement popular in the 1920s and 1930s. It reflected modernism by using geometric shapes, bright colors and luxurious materials. Bauhaus is a school founded in Germany in 1919 and is the pioneer of modern architecture, art and design. They made minimalist designs that emphasized functionality.

Glass artists develop new techniques and create interesting designs by exploring the properties and limits of glass. In addition, glass is a material widely used in daily life as well as in works of art, and glass production continues today.

This research is about the emergence of traditional Turkish Glass Art and its spread to Antakya and its surroundings.

Keywords: Antakya, Glass, Art, History, Technique, Blowing

Giriş

Türk cam sanatı, Orta Asya'da Hun, Göktürk, Uygur ve Karahanlı dönemlerinde başlamıştır. Bu dönemlerde cam, özellikle de renkli cam, mimari süslemede kullanılmıştır. Selçuklu döneminde ise cam sanatı daha da gelişmiş ve cam işlemeciliği, cam işleme ve cam boyama teknikleri kullanılmıştır. Osmanlı döneminde ise cam sanatı daha da ilerlemiş ve cam işlemeciliği, cam boyama ve cam kakma teknikleri kullanılmıştır. Geleneksel Türk Cam Sanatı'nın en önemli özellikleri arasında renkli camların kullanımı, geometrik desenlerin kullanımı ve el yapımı olması sayılabilir. Bugün Türkiye'de, özellikle İstanbul ve Gaziantep'te, geleneksel Türk Cam Sanatı hala devam etmektedir ve bu sanat, Türk kültürünün önemli bir parçası olarak kabul edilmektedir.

Daha detaylı olarak camın arkeolojik veriler ışığında Geleneksel Türk Cam Sanatını 3 dönemde inceleyebiliriz. İlk olarak Selçuklu Dönemi, sırasıyla Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi olarak sizlere aktarmak istedim. Hadi birlikte bu dönemleri ve dönem içinde verilen sanat eserlerini tanıyalım.

Selçuklu Döneminde Cam Sanatı

İran ve Orta Asya'daki Selçuklu dönemi (11.-14. yüzyıl), cam sanatı da dahil olmak üzere sanat ve el sanatlarının gelişmesiyle belirlendi. Selçuklu cam sanatı, genellikle geometrik desenler ve kaligrafik yazılar içeren girift tasarımları ve canlı renkleri ile karakterize edildi.

Selçuklu cam sanatının en önemli örneklerinden biri İran'da Rayy Cam Müzesi'nde bulunan cam kaplar koleksiyonudur. 12. yüzyıla tarihlenen bu kaplar, girift desenler ve altın ve gümüş kaligrafik yazılarla süslenmiştir.

Anadolu Türklerine bakıldığında, yerleşik medeniyetlerde gelişen cam sanatı ve sanayisinin Malazgirt Zaferi'nden sonra Anadolu'ya yerleşen Selçuklularla başladığını görürüz. Bu nedenle şu açıklama eklenebilir: Malazgirt Zaferi'nden sonra Türkler Anadolu'da cam eşya çeşitlendirmesi yaparak bu sanayiye geliştirmişlerdir. Özellikle Artuklu ve Selçuklu dönemlerinde yapılan cami ve medreselerde kullanılan "şemsiye" adı verilen cam türü önemlidir (Büngül, 1978: 708).

Özgümüş Üzlifat Konya Beyşehir Gölü kıyısında I. Alaaddin Keykubat tarafından, Kubad-Abad Sarayı'nda yapılan kazılarda o döneme ait çok sayıda farklı renklerde filgözü camlar bulunduğu için bu filgözü camların yerel ürünler olarak değerlendirilebileceğine dikkat çekmektedir (Özgümüş, 2000: 66).

Ayrıca "Kubadabad Sarayı" kazılarında mavi, yeşil, kahverengi, mor ve sarı yuvarlak veya eğri camlar, renkli kadehler, şişeler ve tabaklar bulunmuştur. Bu örnekler, Selçukluların çömlekçiliğin yanı sıra el işçiliği ile camcılık da yaptıklarını göstermektedir. Oyma, kesme ve cilalama teknikleri kullanılarak cama desenler uygulandı. Genel olarak Selçuklu cam sanatı, güzelliği ve işçiliği nedeniyle çok değerliydi ve Selçuklu döneminin sanatsal mirasının önemli bir parçası olmaya devam etmiştir.

Kubadâbâd Selçuklu Sarayı, kazılarda çok sayıda cam eser buluna bilinen tek Selçuklu sarayıdır. Kubadabad Sarayı, Konya Beyşehir-Isparta Yenişar-Bademli yoluna 5 km içerisinde Gölyaka köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. O coğrafi bölgede yapılan arkeolojik kazılarda bulunan eserler, cam sanatının belgelenmesi için önemli bir görsel kaynaktır. Daha çok göze çarpan eserler emaye cam levhalar, omuzlu tipte kandiller, cam objelerin tasvirleri, tabak, boncuk ve cam bilezikler olduğu görülmektedir (Güvenir, 2021:55).

Selçuklu Döneminde Cam Sanatı Ürünleri

Kubad-Abad'dan Cam Tabak (Konya Karatay Müzesi'nden)

Osmanlı Dönemi Cam Sanatı

Osmanlı döneminde cam yapımı üzerine günümüzde çok fazla araştırma yapılmamaktadır. Müzelerde ve özel Koleksiyonlar, Osmanlı dönemine ait çok sayıda cam eşya içermektedir. Ama bunlar Türk işi mi yoksa İthal bir ürün mü olduğunu bir netliğe kavuşamamıştır. Bu konudaki ana temel zorluk Avrupalı üreticilerin Türklerin zevk ve ihtiyaçlarına göre mal üretmiş olmasından ortaya çıkmıştır. Hal böyle olunca Osmanlı camcılığı nereden geldi, menşei hakkında kesin sonuçlar çıkarmak zordur(Bayramoğlu, 1974: 10). Osmanlı cam yapımına dair belgelerin çeşitli olmaması ve kısıtlı olması nedeniyle net bir yargıya varmak mümkün olmayabilir.

Türk cam sanatını belki de görsel olarak en açıklayıcı belge olan III. Nakkaş Osman ve ekibi tarafından (1585 dolaylarında) oğlu Şehzade Mehmed'in (1582) sünnetini anlatan Name-i Hümayun'da (1583-1588) yaptığı bilinen bir minyatür olduğu söylenebilir. 3.Murat döneminde "Surname-i Hümayun" nüshasında, Topkapı Sarayı'ndaki minyatürlerle dolu Osmanlı üretimi ve el sanatlarına ait altı minyatür bulunmaktadır (Aslan-Yazar, 2015: 20).

Osmanlı camcılığı önce Selçukluların etkisinde gelişmiş, daha sonra kendine has bir üslup geliştirmiştir. Fetihden sonra; İstanbul önemli bir cam üretim merkezi haline geldi ve cam endüstrisi büyük bir gelişme yaşadı. Kanuni'nin Rodos kuşatması sırasında burada son yıllarda yapılan kazılarda bulunan parçalar, askerler tarafından Türk camının kullanıldığını gösteren kanıtlar niteliğindedir(Hayat Ansiklopedisi,1984: 709).

Osmanlı İmparatorluğu'nda ahşap oymacılığı, çinicilik, dokumacılık ve maden işçiliği gibi cam işçiliği de çok ileri bir seviyeye ulaşmıştır. Birtakım arşiv belgeleri, el yazmaları, tereke

defterleri, narh defterleri ve muhasebe defterleri bu konuda önemli birer kaynak teşkil etmektedirler(Özgümüş, 2000: 70).

Osmanlı döneminde, bu döneme ait kalıntılardan da anlaşılacağı gibi, cam sanatı önemli ölçüde ilerlemiştir. Özellikle İstanbul'un fethinden sonra bu şehirde gelişen cam sanayi, Osmanlı dönemi lonca sistemi son derece düzenleyip organize edilmesini sağlamıştı. Her zanaatkâr ve meslek grubu için hammadde temininden, hammaddelerin işlenmesine, mamul şekli ve satış koşullarına kadar tüm konuları kapsayan bir sistem geliştirilmiştir. Sistem ticaret ve zanaat üzerinde katı, disiplinli ve ayrıntılı kurallardan oluşmuştur(Aslan,2007: 36).

Ömer Lütfü Barkan, 1550-1557 yıllarında yapılan Süleymaniye ve İmarek Camii'nin yapım kitabını yayınlamış ve bu kitapta camgerlere de yer vermiştir. 1522'deki Rodos kuşatması sırasında, Kanuni Sultan Süleyman döneminde (1520-66), Osmanlı ordusu tarafından "humbara" adı verilen camdan yapılmış havan mermileri kullanıldı. Rodos'ta yapılan çeşitli kazılarda bol miktarda bu cam parçaları bulunmuştur (Özgümüş, 2000: 72).

Süleymaniye Camii ve İmareti'nin (1553-1558) yapımında kısa ve uzun dönemli çalışan 3523 ustadan oluşan sekiz sanatçı grubundan Hristiyan ve Müslümanların sayısına bakıldığında, Profesör Ömer Lütfi Barkan şunları tespit eder: En yüksek vasıf ve niteliklere sahip sanat sektöründe çalışanların yaklaşık yarısı Müslümandır. Ancak Kaş ve Kangal gibi üyelerin yüksek sanatsal yeteneğe sahip olmasını gerektiren sanat dallarında 63 duvar ustasının 55'i Müslüman, 8'i Hristiyan'dır. Camgeran'da 16 Üstattan 15'i Müslüman, sadece 1'i Hristiyan kabul edilmektedir. Yoldaşlardan Salhoş İbrahim adlı usta da cami için yaptığı renkli işlemeli camlarla ünlüdür(Bayramoğlu, 1974: 12).

III.Murat (1578-95) dönemine ait cam yapımı ile ilgili çok sayıda minyatür bulunmaktadır. Nakkaş Osman'ın Surname-i Hümayun (c. 1585) adlı minyatüründen bazı sahneler, dönemin cam üretimi hakkında fikir verebilir. Bu eserin 32b.sayfasında Şehzade Mehmet'in sünnet düğünü anlatılmakta olup, aşağıda tekerlekli bir platform üzerinde seyyar bir cam ocağı gösterilmektedir. Yerel işçiler de cam yapımını bilmekte ve uygulamaktalardı. Araçlar günümüzdekilerle hemen hemen aynı. Arka planda düz veya kavisli nervürlü bir şişe tutan nefret edilen bir figür var. Bu şişeler, huni ağızlı ve uzun boyunlu Bizans şişelerini andırmaktadır. Sayfa 33b, Camgeran Loncası üyelerinin yürüyüşü. Yine bir önceki

minyatürde bulunan şişe ve ortasında muşta bulunan bir cam şişe bulunmaktadır. Bunlar muhtemelen kum saatiydi(Bayramoğlu, 1974: 12).

Topkapı Sarayı Kütüphanesi'ndeki minyatürlerden birinde, padişah sofrasında çeşitli cam eşyalar gösterilmektedir. Sultan elinde bir bardak tutmaktadır. Bu bölgede bulunan gözlükler bu dönemin tipik özelliklerini taşımaktadır. Ancak daha da önemlisi bu tür minyatürlerde camın işlenişi camın kale ve çevresinde önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir(Onur, 2007: 21). Topkapı Sarayı'nın kırk beş kadar sanat erbabına 'ehl-i hiref', bunların aralarındaki cam ustalarına 'camgeran' denir. Bu kişilerin başlarında bulunanlara „sercamger“ denilmekteydi(Bayramoğlu, 1974: 11).

Osmanlı döneminde cam ustaları güçlü bir teşkilata sahipti. Diğer loncalarda olduğu gibi nazır, nakib, kethüda, yiğitbaşı, çavuş, duacı ve sahib-i karhane adlı atölyeleri olan "camgeran" denilen camcı ve şişeci ustaları da vardı. Ürünü, üretim kalitesini ve fiyatını kontrol ederler ve belirli şartlara uymayan ürünler, ustabaşı tarafından kırılan sahipleri tarafından cezalandırılır. Cam takan ve cam tüccarları ise “mimarbaşıya” tabidir.

17. yüzyılda Eğrikapı çevresinde cam fabrikaları kurulmuştur. Edirnekapı'da Tekfur Sarayı yakınında 18. yüzyılda inşa edilen atölyelerin etrafı cila atölyeleri, seralar, güherçile vefırınlar ile Bakırköy çevresinde 'Baruthaneyi Amile' ile çevriliydi.

Cam, İslam mimarisine 'Revzen' adı verilen alçı pencerelerle girmiş ve şişelerde, testilerde, kandillerde, tabaklarda vb. kullanılmıştır. Revzenler hem alçı hem de cam sanatında çok önemlidir. Büyük örnekleri Topkapı Sarayı, Sultan Ahmet, Süleymaniye, Mihrimah ve Rüstem Paşa gibi büyük camilerde bulunur.

18. yüzyılda "Mehmet Dede" adlı bir Mevlevi dervişi cam işlemek için İtalya'ya gitmiş ve İstanbul Beykoz'da kurduğu cam atölyesinde tutulduğunda kırmızı bir renk yansıtan "Beykoz İşi" adı verilen kristal bir kâse yapmıştır. Işık (bu kırmızı ışığın yapımında kullanılan kaynağı bilinmeyen kum olduğu sanılmaktadır) tavalara, bardaklara, fincanlara, şişelere, lalelere ve gonca güllerle büyük ün kazanmıştır. Opak beyaz, süt beyazı veya mavi tozdan altın iplik ve çiçeklerle süslenmiş her türlü eşyayı yaptı. Mevlevi sikkeleri şeklinde reçel, şekerleme, küp ve benzeri kapaklı kapların kapakları yapılmış ve Mevlevi Dede'nin etkisi Beykoz'un

yazılarına da yansımıştır.

Bu konuda Eski Eserler Ansiklopedisi yazarı Nurettin Büngül; “*Akibet Beykoz diye güzel bir yerde çok güzel bir iş çıkaran Mehmet Dede aferin*” diyerek olayın altını çizerek bu durumu kısaca böyle vurgulamaktadır(Büngül, 1939: 60).

1848’de Sultan Abdülmecit Han’ın emriyle Paşabahçe’de büyük bir atölye kurulmuş, sonrasında 19.yüzyılın başlarına doğru Çubukluda’da bir kristal cam imalathanesi kurulmuş ve “çeşmi bülbüller” üretilmeye başlanmıştır. Bu camlara Beykoz işi de denildiği bilinmektedir. Beykoz işlerinin özelliklerinden biri, ışığa tutulduğu zaman kırmızı ışık yansıtma özellikleridir. Beykoz işleri arasında kandil, kâse, laledan, çeşm-i bülbül, sürahi, bardak, fincan gibi çeşitli üretimler bulunmaktadır(Aslan,2007:43).

Bunların en ünlüleri çeşmibülbüller oldu. Çeşm-i bülbüller bir cam içerisine, bir şerit seramik esaslı maddenin düşük sıcaklıktaki fırınlarda uzun süre bırakılarak kaynaştırılmasından elde edilmiştir. O devirdeki çeşmibülbüller ve opalin cam eşyanın pek çoğu bu kurulan fabrikanın ürünüydü. Bu ürünler birkaç gruba ayrılabilir.

Birincisi: Üzerine yıldızlı desen ve çiçeklerin resmedildiği, renksiz ve şeffaf camla yapılan işler. Maydanozu andıran çiçekleri nedeniyle "Maydanozlu Beykozlar" olarak anılırlar. Bu tür cam eşyaların ilk dönem ürünü olduğu bilinmektedir. İkincisi: Bunlar opal, süt beyazı veya renkli, yıldızlı veya çeşitli meyve ve çiçeklerle bezenmiş Beykoz işi cam eşyalarıydı. Üçüncüsü: Şeffaf renkli camdan yapılmış ve benzer şekilde dekore edilmiş Beykozlardı.

19. yüzyılın başlarında Çubuklu „da kristal cam fabrikası kurulur ve "Çeşmi Bülbülü" üretimine başlanmıştır. Bu camların Beykoz işi olarak da anıldığında bilinmektedir. Beykoz işlerinde özellik olarak, ışığa tutulduğunda kırmızı ışığın yansmasıyla karakterize edilir. Beykoz işlerinin eserleri arasında kandiller, taslar, laleler, bülbüller, testiler, bardaklar ve fincanlar gibi çeşitli eserler yer alır.

Beykoz çeşitleri Türk Ansiklopedisinde şu şekilde sıralanmaktadır: *Ayaklı ve ayaksız formlar, kapaklı kupalar, kandiller, kapaklı taslar, laleler, vazolar, çeşmi-bülbül, kardan soğutma suyu ve şerbet için karlık, kapaklı gümüş vazo, fincan ve tabak, gulabdan (gül suyu şişesi), şamdan, tas, tuzluk, şekerlik, yumurtalık, şişe, tunç, çömlek, dip (Bardak gibi kullanılan kulplu bodurca*

maşraba), kuş- şekilli parfüm veya gül suyu vazosu, çiçek desenli sırlı şekerlik ve gül suyu vazosu, pipo, mürekkep şişesi, mürekkep şişesi, mühür, ilaç kabı ve enjeksiyon şişesi (beşikteki bebeğin kasık arasına konulan şişe) olarak belirtilmiştir(Büngül,1939:.88).

Eski Eserler Ansiklopedisi'nde Abdülmecid Devri Beykoz fabrikasından kalma sözde "kırılmaz" tabaklar, beyaz ve temperli incilerden tesbihler, çizgili ve altın boncuklu avizeler, renkli tesbihler artık bulunmamakta olup, ele geçmez bir malzemedir... Olarak tanımlanır(Büngül,1939:.89).

Opalin bir cam türüdür. Fransız fizikçi Reaumur'un (1683-1757) Çin porseleni yapmak için yaptığı deneylerde keşfedilmiştir. Reaumur, camdan yapılmış porselen benzeri bir macun elde etmiş ve bu macun ilk olarak cam porselen olarak adlandırıldı, daha sonra doğal bir opal taşına benzediği için opal olarak adlandırıldı. Bu cam 1899 yılında Paul Modiano adlı bir Musevi tarafından büyük bir fabrika Paşabahçe'de kurulmuş ve 900 işçi istihdam etmiştir ancak fabrika dış rekabete dayanamayıp 1902'de kapanmıştır.

Osmanlı Dönemi Cam Sanatı Ürünleri

Opal Beykoz ibrik
(Özgümüş, 2000: 80)

Renkli Beykoz gülabdan
(Özgümüş, 2000: 79)

Cumhuriyet Dönemi Cam Sanatı

Türk cam sanayii, Cumhuriyet döneminde modernleşme hareketinin bir parçası olarak gelişmiştir. O dönemin cam sanatı, Türkiye'de modern cam sanatının gelişimine tanıklık etmiştir. Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemindeki geleneksel camcılık yerini

modern tekniklere bırakmıştır. Cumhuriyet dönemi cam sanatçıları, Avrupa ve Amerika'da yetişmiş, böylece modern cam tasarımlarını Türkiye'ye getirmişlerdir.

Cumhuriyet ile birlikte Türk cam sanatında yeni bir dönem başlamıştır. İlk cam fabrikası 1934 yılında milletvekillerinin kararıyla İstanbul Paşabahçe'de kurulmuştur. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. İş Bankası tarafından kurulan bu ilk fabrikanın ardından farklı cam konularında faaliyet gösteren birçok yeni fabrika kurulmuştur. Makine üretimi ile Türk cam üretimi kendini kanıtlamış, iç pazardaki tüketimi karşılamış ve ihracata başlamıştır(Yazar vd., 2013: 852).³⁹

1937 yılında fabrika üretime başlayabildi. 1934 yılında bu görev İş Bankası'na devredilmiştir. İş Bankası'nın girişimiyle Paşabahçe Cam Fabrikaları A.Ş.'nin kapasitesi 3000 ton/yıl'dır. Emanet etmek. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'de ayrıca 1961'de Çaylova, 1969'da Topkapı, 1980'de Sinop, 1981'de Trakya ve 1984'te Kırkkale'de cam fabrikaları kurdu. 1993 yılında Trakya otomotiv camı üretimine başlamıştır. Denizli Cam Sanayi, 1994 yılında kurulmuş el yapımı bir imalatçıdır. 1996 yılında Paşabahçe Mersin fabrikası züccaciye üretimine başlamıştır. Şişe Cam-Mısır A.Ş. 1998 yılında kurulmuştur (Çakır, 2013).⁴⁰

Cam sanatı, Cumhuriyet döneminde özellikle Atatürk'ün desteğiyle gelişmiştir ve birçok cam atölyesi açılmıştır. Bu atölyelerde üretilen cam eserleri, hem iç piyasada hem de yurt dışında büyük ilgi görmüştür. Cumhuriyet dönemi cam sanatı, Türk kültüründe önemli bir yer edinmiş ve günümüzde de hala devam etmektedir.

Cumhuriyet Dönemi Cam Sanatı Ürünleri

Bu dönem itibariyle ürünler genelde sanayi tipi olduğu için estetik kaygından yoksundu. Bu nedenle özel ve bireysel cam sanatı ürüne fazla rağbet olmadı. Günümüzde yapılan cam sanatı eserleri az da olsa bireysel yapı barındırır. Bu dönemin etkileri günümüzde hala devam etmekte ve birkaç sanatçı tarafından yapılan bireysel çalışmalarda yer almaktadır. Ayrıca bu dönemde cam heykel sanatı da gelişmiş ve sanatçılar tarafından da gözde eserler yaratılmıştır.

Cumhuriyet Dönemi İmal Edilmiş, Sanatçı Tasarımı, Pirinç Ay ve Kapak Kullanılmış, Kapaklı Şekerlik Levant Antika Müzayede Erişim tarihi: 6 Haziran 2023 <https://www.levant.com.tr/en/product/5191820/cumhuriye-t-donemi-imal-edilmis-sanatci-tasarimi-pirinc-ay-ve-kapak-kullanilmis>

Ali İsmail Türemen Mavi Kütle,kalıpla şekillendirme, 1992

Cam Sanatı Teknikleri

Cam sanatı teknikleri, camı şekillendirmek ve işlemek için kullanılan yöntemlerdir. Bu teknikler, camı eritme, kesme, boyama, şekillendirme ve birleştirmesini içermektedir. Yaygın olan bazı cam sanatı teknikleri şunlardır:

Cam İşleme

Cam işleme, cam malzemelerin kesilmesi, şekillendirilmesi, parlatılması gibi tekniklerin kullanıldığı, özellikle cam ürünleri üretiminde yaygın olarak kullanılan bir tekniktir. Bu teknik camın yapısını değiştirmez ve camın orijinal güzelliğini korur. Cam işleme, sanatçıların heykeller, vazolar, kadehler ve tabaklar dâhil olmak üzere camdan çeşitli eserler yaratmasına olanak tanır.

Cam Füzyon Tekniği

Cam füzyon, cam sanatının işleme tekniklerinden biridir. Cam füzyon tekniği, Antik Roma dönemine kadar dayanmaktadır. Ancak modern cam füzyon teknikleri, 1960'larda Amerika Birleşik Devletleri'nde geliştirilmiştir. Bu teknikler, farklı renklerdeki camların eritilerek bir araya getirilmesiyle yapılan cam sanatı eserlerinin üretiminde kullanılmaktadır.

Bu teknikte farklı renkteki camların eritilip birleştirilmesiyle yapılır. Bu işlem cam eritme fırınları kullanılarak yapılır. Farklı renkteki cam parçaları özel bir yapıştırıcı kullanılmadan

birleştirilir ve füzyon fırınında yüksek sıcaklıkta eritilir. Bu sayede cam parçalar birleşerek tek bir parça oluşturur. füzyon işleminden sonra elde edilen cam parçaları dekoratif amaçlı kullanılabilen veya cam sanat eseri olarak sunulabilmektedir.

Cam eritme son yıllarda popüler bir hobi haline gelmiş ve dünya çapında birçok sanatçı tarafından uygulanmıştır. Cam füzyon tekniğinin uygulama alanlarına baktığımızda; Dekoratif sanat eserleri, takı, mutfak eşyaları, lambalar, vitray, duvar panosu, mobilya ve züccaciye gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Ayrıca cam füzyon teknikleri mimari uygulamalarda da kullanılmaktadır.

Cama Üfleme

Üfleme cam, camı ısıtan ve ona şekil veren bir cam sanatıdır. Bu teknik genellikle cam eşya imalatında kullanılır. Cam üfleyiciler, cam heykeller, vazolar ve avizeler gibi büyük ve muhteşem parçalar tasarlayabilir.

Cam Sanatında Üfleme Tekniği

Üfleme teknikleri cam yapımının büyük bir bölümünü oluşturur. Hadi bu bölümü yakından inceleyip üfleme ustalarına yakından göz atalım; Cam teknolojisindeki en önemli gelişme üfleme işleminin icadıyla geldi. Tekniğin Fenikeliler tarafından MÖ 1. yüzyılın ortalarında kullanıldığı söyleniyor. Ancak düdüğü adı verilen içi boş metal bir üfleme çubuğu kullanılmaya kadar bu teknolojiden tam olarak yararlanılamamıştır. Selçuklu, Artuklu ve Osmanlı camların (eserlerin) ortak özelliği üfleme tekniği ile yapılmış olmalarıdır.

Üfleme tekniği ilk olarak M.Ö. Orta Doğu'nun Suriye-Filistin bölgesinde 1. yüzyılın ortalarında kullanılmıştır. Kombine üfleme çubuğu ve hava üfleme sistemi, cam endüstrisinde bir devrimdir. Bu sürecin ortaya çıkmasıyla cam daha kısa sürede, farklı şekillerde ve daha düşük maliyetle üretildi. Özellikle Suriyeli cam ustalarının bu tekniği Roma'ya getirmelerinden sonra ince cidarlı Roma hafif camı yapılmış ve oradan diğer bölgelere yayılmıştır.

Üfleme yönteminde, içi boş bir metal boru (pipo) erimiş camla dolu bir potaya daldırılır ve belli bir hızla döndürülerek istenilen miktarda cam elde edilir. Bu süre zarfında, camı iyi tutmak için tüpün ucu pota girişinde önceden ısıtılır. Boru, camın sızdırmaması için belirli bir

hızda döner. Tüpün diğer ucundan camın içine hava üflenir, biraz soğudukça akışkanlığı azalır ve yumuşak cam kütlesi balona dönüşür. Cam küreye dönüşen kütle soğumaya başlayınca akışkanlığını kaybeder. İstenirse yapılacak şekle göre belli bir kalınlıktaki cam biraz soğuduktan sonra tekrar potaya daldırılır ve şekillendirmeye devam edilir. Çeşitli metal ve ahşap aletlerle cama son şekli verilir (Karşlıoğlu 2002: 70)

Kalıba Üfleme Tekniği

Cam, üfleterek elle şekil vermenin dışında bir kalıpla da şekillendirilir. Hafifçe üflenmiş cam kalıba yerleştirilir ve üflemeye devam edilir ve kalıbın şeklini alması beklenir. Son işlemde, kalıplanmış ürün, sıcaklığı düşürmek için bir tavlama fırınına gönderilir. Kesme, parlatma ve cilalama işlemlerinden sonra nihai şekil tamamlanır (Karşlıoğlu 2002: 70).

Serbest Üfleme Tekniği

Bu tekniği uygulanmasında en önemli alet pipodur. Borunun ucu ısıtıldığında potadaki erimiş cam parçası borunun ucuna getirilir. Tüp, camın delinmemesi için döndürülür ve yerinde işleme masasına götürülür. Daha sonra tüpün içinden hava üfleterek camı şekillendirmeye çalışılır, ayrıca camın soğumasını önlemek için ara sıra fırın ısıtılır ve işlem tekrarlanır. İşleme sırasında istenilen şekil elde edildiğinde, "noble" adı verilen başka bir metal çubuk, ucunda bir miktar erimiş cam bulunan kalıbın tabanına takılır. Uca yakın kısım daha sonra soğutularak borunun kalıptan çıkarılması sağlanır ve ezilerek borudan ayrılır. Noble döndürülmesiyle cama son şekli verilir ve olası kulplar eklenir. Son olarak kalıp tabandan ayrılır ve tavlama fırınında yavaş yavaş soğumaya bırakılır (Oliver 1980: 22; Özet 1987a: 595; Davison 1989: 101; Gürlü 2000: 8; Canav Özgümüş 2013: 14).³

Vitray Yapımı

Vitray üretimi, cam paneller ve vitray pencereler oluşturmak için cam ve renkli camı birleştirme sanatıdır. Bu teknik özellikle vitray pencereler gibi büyük işlerin imalatında kullanılır. Vitray, cam sanatının en eski ve en iyi bilinen tekniklerinden biridir. Vitray sanatı görsel yönüyle sanatsaldır. Daha gelişmiş Fransa'dan diğer ülkelere yayıldı. Renkli camları yerinde tutmak beceri ve iyi bir mühendislik matematiği gerektirir. Camın icadı ve vitrayın

doğuşu yakından ilişkilidir. Volkanik aktivite ile oluşan doğal cam, kullanılan ilk camdır. Vitray Cam üretimi ilk kez Mısır'da üfleyicinin icadıyla gerçekleştirilmiştir. Bu teknik daha sonra Fenikeliler, Yunanlılar ve Romalılar tarafından kullanılmıştır. Dinlerde esasında kullanımı genel olarak Hristiyanlar kilise ve katedral gibi dini yapılarda kullanırken, İslam dini yapılarının yanı sıra saray, konak, kütüphane, ev gibi birçok alanda vitray kullanılmaktadır. Osmanlı döneminde mimari yapılarda cam süsleme sanatı kullanılmıştır. Günümüzde vitray ağırlıklı olarak iç tasarımda kullanılmaktadır. Artist; mimarinize, aydınlatmanıza, mühendisliğinize ve tarzınıza uygun cam kullanma seçeneğiniz var. Vitray, yalnızca bir cam türünden veya birden fazla cam türünden yapılabilir(Tutar, 2021:173).

Cam Mozaik

Cam mozaik, camın küçük parçalara ayrılarak birbirine yapıştırılmasıyla yapılan bir cam sanatıdır. Bu teknik özellikle dekoratif cam üretimi için kullanılır. Bir cam mozaik sanatçısı vitray, duvar panosu, ayna ve lambalar gibi çeşitli eserler tasarlayabilir.

Şerit Mozaik Tekniği

Pişmiş toprak bir kalıp içinde farklı renkteki cam çubukların birbirine paralel olarak dizilmesi tekniğidir. Bunları farklı şekillerde dizme tekniğinde amaç, renklerin birbirine karışmasını engellemektir. Cam çubukları kalıba paralel olarak dizdikten sonra cam çubukları birbirine yapıştırmak için pişirme işlemi gerçekleştirilir(Honey 1946:22, pl. 2c; Goldstein 1979: 32, 33, no. 534, 545; Canav-Özgümüş 2013; 10; Eker 2014).

Pate de Verre

Part de Verre, camın kırılması ve tozun bir kalıba dökülmesiyle yapılan cam sanatıdır. Bu teknik esas olarak cam heykel yapımında kullanılır. Part de Verre sanatçıları, cam heykeller, tablolar ve lambalar dâhil olmak üzere çok çeşitli eserler tasarlayabilir. “*Pate de verre icadının fikir babası Henri Gros'dur (1840-1907). Klasik heykel ve vazo boyamadan esinlenen Henri, yüzeye sonradan eklenen boya ya da emaye yerine, formlar içerisinde bölgesel renklerin tamamlayıcı olduğu, gerçekten çok renkli bir modelleme malzemesi geliştirmeye çalışmıştır.*”(Ağatekin, 2011:25)

Pate de verre tekniğine cam hamuru da denmektedir. Bu teknikte camların ince ezilerek toz

haline getirildikten sonra medyumla karıştırılarak istenilen seramik yüzeylere fırça yardımıyla sürülmesi ve fırınlanma işlemidir. Bu şekilde camların kaynaşması sağlanıyordu(Güvenir, 2021: 33).

Cam Sanatında Döküm Yöntemi

Döküm, üfleme ve serbest şekillendirme gibi çeşitli teknikler sayesinde cam ustaları, malzemeyi henüz dövülebilir durumdayken şekillendirerek yeteneklerini sergileyebilirler. Sayısız eşsiz parça, farklı tonlarda hazırlanmış ve çeşitli tasarımlarla süslenmiştir. Cam yapımını bu kadar büyüleyici kılan belki de en önemli özelliklerinden biri şeffaflığıdır. Belki de herhangi bir malzeme için gerekli olmayan bu öge, camın şeffaflığı nedeniyle diğerleri kadar fark edilmez.

Metal kapların etkisinden doğan bu teknikte önce bir veya çok parçalı kalıplar yapılır. Bu pişmiş toprak kalıplarda bırakılan delikten toz veya erimiş cam dökülür. Camın yerleştirildiği kalıp 800-1000 C0 sıcaklıkta pişirilir ve cam eritilir(Oliver 1980: 21; Küçükerman 1978: 63; Goldstein 1979: 33, 34; Canav Özgümüş 2013: 11).

Pişirim işleminden sonra döküm işleminin bıraktığı kalıp izleri soğumuş ve preslenmiş iş parçası üzerinde çark tutularak düzeltilir. Bu teknik, diğerleri gibi, üfleme tekniğinin gelişile geriledi.

Ezme (Presleme) Tekniği

Camcılık tarihinde ilk kullanıldığı zamandan beri yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir dereceye kadar, erimiş yumuşak camı oluşturmanın en kolay ve hızlı yolu onu ezmektir. Bu genellikle çok kolay bir yoldur. Uygun bir yüzey veya kalıba dökülen erimiş camın ezilerek ve sıkıştırılarak şekillendirilerek üretildiği görülmektedir(Canav Özgümüş 2013: 11).

Ezme tekniği cam sanatında sıkça kullanılan bir tekniktir. Bu teknikte, cam levhaları özel aletlerle kırılıp parçalara ayrılır ve ardından bu parçalar bir araya getirilerek tasarımlar oluşturulur. Bu yöntemle renkli camlar, mozaikler ve cam heykeller gibi eserler yapılabilmektedir(Canav Özgümüş 2013: 11).

Sonuç

Cam eserler, her birinin kendine özgü hikâyesi olan nadide objelerdir. Bu eserlerin hikâyeleri kaybolmadan korunmalı ve paylaşılmalıdır.

Ülkemizde ise bu güzel ve ince sanatın doğduğu bölgede yer almasına rağmen cam sanatı tüm ülke zümresi için benimsenmemiştir. Milli ve ulusal kimlik kazanmayan bu sanat sadece bazı belirli üniversitelerimiz tarafından Güzel Sanatlar Fakültesinde cam sanatı ve cam-seramik bölümünde eğitim verilmektedir. Aynı zamanda eğitim veren bazı üniversitelimizde cam sanatına dair bölümlerde kapanma ve eğitimlerde duraklamalara neden olmuştur. Tabii burada yine ekonomik sıkıntılar yüzünden olduğu muhtemeldir. Cam üretim Atölyelerinin maliyetli olması ve üniversitelere ayrılan maddi kaynağın yeterli olmaması bu sorunun çıkmasına neden olmuştur.

Ayrıca okuduğum üniversitenin bulunduğu şehir olan Hatay'ın Antakya ilçesinde antik cam sanatına verilebilecek ana kaynaklardandır. Mezopotamya'da olması hem de birçok medeniyete ev sahipliği yapmasından dolayı çeşitli etnik yapıyı barındıran bu şehir, çoklu kültürlerle etkileşime girmesiyle cam sanatı ve el sanatlarında birçok örnekler verilebilmektedir.

Antakyalı cam ustamız Şadi bey ile yapılan röportajlar çerçevesinde cam sanatının azımsanmayacak şekilde sanatseverlerin ilgisini çektiği ve bu cam sanatını ancak yerli ve yabancı turistlerin yaptığı alışverişler ile sürdüğü kanaatine varmaktayım. Umarım bu araştırma ile Antakya ve tüm ülke genelinde cam sanatına olan ilginin artıp, ulusal bir kimlik kazanarak gelecekte çocuklarımıza ve torunlarımıza referans olması dilemekteyim.

Kaynakça

Aslan, Gülşen (2007), Cam Sanatının Eğitim Kurumlarındaki Yeri, Yüksek Lisans (Master) Tezi, Gazi Üniversitesi,

Bayramoğlu, F. (1974). "Türk Cam Sanatı Ve Beykoz İşleri". İstanbul. Aslanapa, O. (2011). "Türk Sanatı". Remzi Kitabevi. İstanbul.

Bayramoğlu, F. (1993). "Başlangıcından Bugüne Türk Sanatı". Türkiye İş Bankası Kültür

INTERNATIONAL JOURNAL OF EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES
REFEREED JOURNAL
ISSN NO: 2980-2350
YEAR: 2, VOL: 2, ISSUE: 4
HATAY-DEPREM
ÖZEL SAYI

Yayınları. Ankara.

Büngül Nurettin,(1934),Eski Eserler Ansiklopedisi, Tercüman Gazetesi.1.Cilt

Canav, Üzlifat (1985). Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş. Cam Eserler Koleksiyonu. Ancient Glass Collection. İstanbul, Çağdaş Yayıncılık.

Karshoğlu F. Aslı (2007), 1950“Den Günümüze Cam Heykel Sanatı, Yüksek Lisans Tezi. İzmir,

Küçükerman Önder, (1985), Cam Sanatı Ve Geleneksel Türk Camcılığında Örnekler, Ankara, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Küçükerman, Önder (1978). Cam Ve Çağdaş Tasarım İçindeki Yeri, İstanbul: Ali Rıza Başkan Güzel Sanatlar Matbaası A.Ş

Onur, B.A. (2007), “Osmanlı İmparatorluğu Cam Sanatı Ve Çeşm-İ Bülbüller”, Yüksek Lisans Tezi.İstanbul.

Özgümüş, Üzlifat (2000). Anadolu Camcılığı, İstanbul: Pera Yayıncılık.